

VOLUME-1

ISSUE № 3 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

3 / 2023

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:

LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2023

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:

D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:

M.Y.Sulaymonov

Associate Editors:

B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board:

Askarova Oghiloy Mamashokirovna
doctor of pedagogical sciences, professor

Deputy Chairman of the Editorial Board:

Boyboboiev Bakhodir Gulamovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor

EDITORIAL ADVISORY BOARD

- Kadirkhanov Murodkhan Rashidkhanovich (Uzb)
candidate of chemical sciences, associate professor
- Larisa Nikolaevna Lazutkina (Rus)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Honkeldiyev Sher Hakimovich (Uzb)
doctor of pedagogic sciences, professor
- Tojiboyev Soyib Samijonovich (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Baltabayeva Aida Tinaybekovna (Kgz)
doctor of philosophical sciences, professor
- Shomurodzoda Hasanjon Rozibobo (TJK)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadjanovna
doctor of pedagogical sciences, professor
- Artikova Muhaiyokhan Botiraliyevna (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Abdullayev Abduvali (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, professor
- Isokboyev Alisher Akhmadjonovich (Uzb)
candidate of historical sciences, associate professor
- Abdullayev Tolkinjon Usmonovich (Uzb)
candidate of physical and mathematical sciences
- Boltobayev Sadulla Abdullayevich (Uzb)
candidate of medical sciences, associate professor
- Niyazov Sohijon Sabirjanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Sattarov Bakhtiyar Katibzhanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boybobayeva Firuza Nabijonovna (Uzb)
doctor of philosophy in economic sciences
- Zamilova Rimma Ramilevna (Uzb)
doctor of philosophy in philosophical sciences
- Karshiyev Bekzod Nasirovich (Uzb)
doctor of philosophy in Technical sciences
- Kamolov Bakhtiyor Hasanboyevich (Uzb)
doctor of philosophy in Ecological sciences

Ismoilov G'anisher Turobjon o'g'li,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tayanch doktoranti

E-mail: ganisherismoilov928@gmail.com

Qahhorjonov Abdulaziz Shuxrat o'g'li,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o'qituvchi

Tursunbayev Husanboy G'aybullo o'g'li,

Namangan davlat universiteti 3-bosqich talabasi

YOSH KIKBOKSCHILARNING JISMONIY RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARI DINAMIKASI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8414761>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh kikbokschiarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari dinamikasi tadqiq qilingan. Tadqiqot jarayonida adabiyotlar tahlili, umumlashtirish, so'rovnomalar va matematik statistika usullaridan foydalanilgan. 13-14 yoshli kikbokschiarning bo'y uzunligi va tana og'irligi, shuningdek boshqa antropometrik tana ko'rsatkichlari bo'yicha aniqlangan natijalar tahlili olib borilgan. O'tkazilgan tadqiqot natijasida xulosa qilish mumkin, dastlabki tayyorgarlik bosqichida sport bilan shug'ullanuvchi bolalarning sonini oshirish maqsadida murabbiylar nazorati ostida mashg'ulot olib boruvchilardagi qiziqishni shakllantirishiga alohida e'tibor qaratishlari, ularning asosiy ehtiyojlari ta'minlanishini hisobga olish talab qilinadi.

Kalit so'zlar: jismoniy mashqlar, anketa so'rovnomalar, qiziqishlar, psixologik tayyorgarlik, jarohatlar, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlar, metr, santimetr, o'rtacha ko'rsatkichlar, eng kichik ko'rsatkichlar, eng katta ko'rsatkichlar.

KIRISH

Respublikamizning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy taraqqiyotidagi muhim o'zgarishlar mustaqilligimizni mustahkamlashga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Xalqimiz ozod, adolatli demokratik, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lini tanlab, o'z ichki imkoniyatlariga tayangan holda yangi taraqqiyot poydevorini yaratmoqda. Bu jarayon o'ziga xos ma'naviy-ma'rifiy ishlarimizni milliy istiqlol g'oyasi ruhiga moslab keng miqyosda olib borishni taqazo etmoqda. Respublikamizning kelajagi bugungi kunda tug'ilib, ilk yoshdan boshlab tarbiya oladigan yoshlarning qobiliyati hamda shakllanishiga bog'liqdir [3].

Yosh kikbokschiarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari natijalarini dastlabki tayyorgarlik bosqichida aniqlash orqali hamda bolalarning rivojlanish dinamikasini doimiy tarzda bolalar-o'smirlar sport maktablarida kuztib borish mashg'ulotlarda sportchiarning tana tuzilishini hamda ularning qanday jismoniy qobiliyatga ega ekanligini aniqlashga yordam beradi. Bundan ko'rinib turibdiki, kikbokschi kelajakda yaxshi natijalarga erisha olishlari

yoki ushbu sport turi bu sportchilarga mos emasligini hamda boshqa sport turiga o'tish mumkinligini aniqlashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Syo So (2001) yosh sportchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish sport tayyorgarligi nazariyasi va metodologiyasining muhim muammosidir (R.E Motilyanskaya; V.P. Filin, N.A. Fomin; M.Ya. Nabatnikova; X.A. Fomin, V.P. Filin, V.G. Nikitushkin va boshqalar). Yosh sportchilarni uzoq muddatli tayyorgarlikning turli bosqichlarida o'quv-mashq jarayonini ilmiy asoslash, qurish va mazmuni eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi [7].

Ma'lumki, jismoniy mashqlar tananing funksional tizimlarining tabiiy intensiv rivojlanishi davrida vosita qobiliyatlarini kengaytirishga eng samarali ta'sir qiladi [8; 12-13 bet].

Jismoniy rivojlanish deganda inson yoshi va jinsi, uning salomatlik holati, irsiy omillar, hayot tarzi va ma'lum bir sport turi bilan shug'ullanish natijasida o'ziga xos tarzda ta'sirlar bilan bog'liq bo'lgan organizimning morfologik va funksional xususiyatlari o'zgarishining qonuniy jarayoni tushuniladi

(P.V.Kvashuk, 1991).

Kritik davr (N.P.Gundobin) 12-16 yosh oralig'ini o'z ichiga olib, bu yoshlarda bolalarda gormonal rivojlanishlarning yaqqol ko'zga tashlanishi, jinsiy balog'atga yetishishi va jismoniy hamda aqliy jihatdan rivojlanishi bilan xarakterlanadi [9;67 bet].

R.M.Jo'rayev fikriga ko'ra "o'sish" termini hujayralar va uning organik qismini tashkil etuvchi molekulalar sonining ko'payishiga bog'liq bo'ladi va bolalar hamda o'smirlar organizmining uzunligi, hajmi va vaznning ko'payishini bildiradi.

"Rivojlanish" termini bolalar organizmining takomillashishidagi sifat o'zgarishlarini anglatib, bunda barcha to'qima va organlarning tuzilishi, funksiyasining hamda ularning o'zaro munosabatlari va regulyatsiyasining murakkablashish jarayoni tushuniladi.

Bolaning o'sishi va rivojlanishi, son va sifat o'zgarishlar; o'zaro chambarchas bog'langan bo'lib, bir-birini ifodalaydi. Organizmning o'sish jarayonida sekin kechuvchi sifat o'zgarishlari bolada yangi sifat belgilarining paydo bo'lishiga olib keladi [10; 69 bet].

Intensiv (Jo'rayev R.M., 2019) osteogenez va qayta modellashtirish yosh bolalarda suyak to'qimasi zichligi, qattiqligining pasayishi va suyaklar egiluvchanligi hamda har xil deformatsiyalar sonining ko'payishi bilan kechadi. Suyaklar qattiqligi osteoid to'qimaning tog'ay bilan almashish va yosh o'tishi bilan suyak to'qimasidagi minerallashtirish jarayonining darajasiga bog'liq bo'ladi. Ishlayotgan muskullardan uzoq vaqt davomida markaziy asab sistemasiga kelayotgan monotonli afferent impulslar himoyaviy tormozlanishni rivojlantiradi, qon-da qand miqdorining kamayishi markaziy asab sistemi ishining susayishiga, analizatorlar va harakat apparati faoliyatining yomonlashishiga sabab bo'ladi (Azimov I., Sobitov Sh, 1993) [10;72 bet; 11;72 bet].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

12-13 yoshdan keyin individual rivojlanishning yangi – balog'atga yetish davri bosh-

lanadi. Bu davr davomida organizmda jo'shqin morfologik va fiziologik o'zgarishlar sodir bo'ladi. O'smirlar davrini ikkinchi o'sish davri ham deyishadi, chunki organizmning bo'yiga o'sishi yanada jadallashadi. O'smirlarga emotsional beqarorlik xos bo'lib, ularning ish qobiliyati past bo'ladi. Shu sababdan ular tez charchab qoladilar (Qodirov U.Z., Amdumajidov A.A., Askaryans V.P.) [12;8 bet].

13-14 yoshli kikkobskichilarning bo'y uzunligi va tana og'irligi bo'yicha aniqlangan natijalar orasida deyarli katta farqlar kuzatilmadi. 13 yoshli kikkobskichilarning bo'y uzunligi va tana massasi og'irligi natijalarga e'tibor qaratsak $151,38 \pm 6,22$ sm, $45,76 \pm 10,54$ kg natijalar qayd etilgan. Fiziologlarning fikricha o'sish va rivojlanishning ya'na bir qonuni – bu jarayonlarning jinsga bog'liqligi. Balog'atga yetish davridan avval o'g'il bolalarning antropologik ko'rsatkichlari qiz bolalarnikiga nisbatan yuqori bo'ladi. 13 yash-ar o'g'il bolalarning bo'yi – 150,2 sm va tana vazni – 39,4 kg [10; 11 bet]. Fiziologlar tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlariga solishtiridigon bo'lsak, bo'y uzunligi va tana massasi rivojlanishi 13 yoshli kikkobskichilarda meyorda ekanligi kuzatildi.

Bo'y va tana massasidan tashqari, o'sish davrida boshqa tizimlar faoliyatida ham jinsiy farq kuzatiladi. Masalan, kaft va gavdani yozuvchi muskullar kuchi, nafas, hamda yurak-qon tomirlar tizimining faoliyat ko'rsatish imkoniyatlari o'g'il bolalarda qiz bolalarnikidan ko'proq bo'ladi.

O'sish va rivojlanish rejasini asosan genetik omillar belgilasada, ularga tashqi muhitning fizikaviy va ijtimoiy omillari sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'smirlar 11-14 yoshga yetganda o'sishning tezlashishi genetik rejaga bog'liq bo'lsa, shu davrlarning o'rtasida (8 yoshda) o'sishning tormozlanishini muhit sharoitlarining o'zgarishlari yuzaga chiqaradi (Qodirov U.Z., Abdumajidov A.A., Askaryans V.P.) [11; 12 bet]. O'g'il bolalarning vazni 13-14 yoshda 7-8 kg.ga ortadi.

1-rasm. 13-14 yoshli kikkboxschilarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari

Bolalarning jismoniy va aqliy jihatdan o'sishi va rivojlanishida, yuqorida aytib o'tilganidek, turmush sharoiti, maktabdagi mehnat faoliyati, jismoniy mashqlar, kasalliklar bilan og'rigani muhim ahamiyatga ega (D.A.Mamatkulov, 2017) [12; 20 bet]. 14 yoshli kikkobochilarning vazni $51,56 \pm 12,37$ kg.ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar esa ushbu yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari va tayyorgarlik holati dinamikasi meyoridan yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, 13-14 yoshli kikkobochilarda ko'krakning aylanasi normada $76,81 \pm 5,52$ sm, nafas olishda $77,69 \pm 5,84$ sm, nafas chiqarishda $73,64 \pm 4,85$ sm.ni tashkil etgan. Ushbu yoshlar orasida olib borilgan ko'krak aylanasi ko'rsatkichlarida statistik farqlar ishonchiligi yuqori emasligi aniqlandi.

Yelka aylanasi holati o'lchami bo'yicha olingan natijalar 13-14 yoshli kikkobochilarda eng baland ko'rsatkichlar bo'yicha $45,25 \pm 1,24$ sm, eng kichik ko'rsatkichlar bo'yicha $25 \pm 2,81$ sm.ni tashkil etgan. Fiziologiklar U.Z.Qodirov, A.A.Abdumajidov, V.P.Askaryans fikriga ko'ra tana shakli o'zgarishi ko'proq tashqi omillarga bog'liq. Bola iste'mol qiladigan ovqat miqdori va sifati, bolaning harakat faolligi, jismoniy tarbiyalanishi birinchi galda rivojlanishining bu ko'rsatkichiga ta'sir qiladi.

13 yoshli kikkobochilarning yelka sohasi aylanasi 14 yoshli kikkobochilarning maksimal holatdagi o'rtacha qiymatining yelka sohasiga solishtirilganda 0,18 sm.ga kam ekanligi aniqlandi. So'ngra minimal holatdagi o'rtacha qiymatiga solishtirilganda esa 2 sm farq qilgani aniqlangan ($87,38 \pm 4,87$ sm, $87,56 \pm 4,94$ sm). Shunday qilib har ikki holatda ham (maksimal va minimal) 13 yoshli kikkobochilarning yelka sohasi aylanasi ko'rsatkichlari 14 yoshli kikkobochilar ko'rsatkichlari o'rtacha qiymatidan past ekanligi ma'lum bo'ldi.

13-14 yoshli kikkobochilarning jismoniy rivojlanishi ko'rsatkichlari va tayyorgarlik holati dinamikasi ustida olib borilgan tashlabki tadqiqotlar natijasi quyidagicha bo'ldi. Bunga ko'ra kikkobochi sport turi bilan mashg'ulot

olib boruvchi 13-14 yoshli kikkobochilarning jismoniy rivojlanishi ko'rsatkichlari va tayyorgarlik holati umumiy hisoblab chiqilganda (olib qaraganda) fiziologlar tomonidan ishlab chiqilgan meyorlarga mos emas ekan.

13-14 yoshli kikkobochilarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari va tayyorgarlik holati dinamikasi 1-jadval va yuroqida keltirilgan jadvallar hamda rasmlar orqali ko'rishimiz mumkin.

13-14 yoshli kikkobochilarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari va tayyorgarlik holati dinamikasi pedagog tajriba davrida antropometrik o'lchashlar natijasida olingan ma'lumotlar bo'yicha tadqiq qilinayotgan tavsiflarning o'rtacha qiymatlari norma chegarasida bo'lgan, lekin ma'lumotlarning variativligi (V %) tahlili qiymatlari farqining har xil ekanligini ko'rsatdi: bunga ko'ra minimal qiymat 13 yoshlilarda (V=3,04%) oyoq kaft uzunligi holatida, maksimal esa 14 yoshlilarda (54,75%) – shtange testi bo'yicha kuzatilgan; ko'krak qafasining aylanasi nafas olinganda (V=8,56%, V=5,08%), nafas chiqarishda (V=6,97%, V=5,17%), meyorda (V=7,03%, V=5,76), bundan ko'rinib turibdiki ko'rsatkichlarning eng katta farqlari nafas olishda (8,56%-5,08%); uzunlik ko'rsatkichlari yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan darajalardagi o'zgarishlarda o'zgaradi; tana segmentlarining uzunligi kattaligi: qo'llar uzunligi (V=6,60%, V=7,64%), yelka uzunligi (V=7,24%, V=7,50%), yelka sohasi uzunligi (V=7,41%, V=12,07%), 1 kaft uzunligi (V=8,27%, V=9,14%), butun kaft (V=6,98%, V=9,47%), oyoqlar ko'rsatkichlari ancha variativdir (V=4,36%, v=6,92%), son (V=7,18%, V=10,28%), boldir uzunligi (V=6,97%, V=7,22%), oyoq kaftlari uzunligi (V=3,04%, V=2,87%), tos aylanasi (V=8,34%, V=10,73%), yelka aylanasi (V=9,65%, V=10,24%), yelkalar sohasi aylanasi (V=5,58%, V=5,64%), gavda uzunligi (V=12,34%, V=14,92%), tana massasi variatsiya koeffitsiyenti ko'rsatkichlari (V=23,02%, V=23,99%), tana uzunligi esa (V=4,11%, V=5,40) va qo'l kafti aylanasi (V=12,55%, V=10,87%), son aylanasi (V=9,46%, V=8,90%) va boldir aylanasi koeffitsiyenti (V=8,20%, V=10,19%), shtange testi va genchi testi variativ ko'rsatkichlari

(V=83,37%, V=54,75%) (V=66,57%, V=51,86%) farqlarga ega va norma chegarasida qiymatlari yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan bo'lgan.

1-jadval
13-14 yoshli kikkobschilarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari dinamikasi

T/r	Ko'rsatkichlar	13 yosh			14 yosh			t	P
		\bar{X}	σ	V %	\bar{X}	σ	V %		
1	Tana uzunligi (sm)	151,38	6,22	4,11	157,48	8,50	5,40	2,87	<0,01
2	Tana massasi (kg)	45,76	10,54	23,02	51,56	12,37	23,99	1,75	>0,1
3	Gavdaniki uzunligi (sm)	41,52	5,12	12,34	46,70	6,97	14,92	2,97	<0,01
4	Qo'llar uzunligi (sm)	65,05	4,30	6,60	65,74	7,64	11,63	0,40	>0,7
5	Yelka uzunligi (sm)	28,19	2,04	7,24	29,59	2,22	7,50	2,27	<0,05
6	Yelka sohasi uzunligi (sm)	33,55	2,48	7,41	37,67	4,55	12,07	4,00	<0,001
7	1 kaft uzunligi (sm)	9,29	0,77	8,27	10,13	0,93	9,14	3,42	<0,001
8	Butun kaft uzunligi (sm)	17,02	1,19	6,98	18,46	1,75	9,47	3,93	<0,001
9	Oyoqlar uzunligi (sm)	83,14	3,63	4,36	86,59	5,99	6,92	2,47	<0,05
10	Son uzunligi (sm)	38,50	2,77	7,18	41,19	4,23	10,28	2,65	<0,01
11	Boldir uzunligi (sm)	35,86	2,50	6,97	38,37	2,77	7,22	3,29	<0,001
12	Oyoq kaft uzunligi (sm)	25,26	0,77	3,04	25,70	0,74	2,87	2,00	<0,05
13	Tos aylanasi (sm)	75,93	6,33	8,34	76,19	7,67	10,73	0,14	>0,9
14	Yelka aylanasi (sm)	29,10	2,81	9,65	34,19	3,50	10,24	5,59	<0,01
15	Ko'krakning aylanasini (sm): norma-da	79,48	5,24	7,03	80,07	4,38	5,76	0,41	>0,7
16	Nafas olishda (sm)	76,74	6,57	8,56	78,26	3,97	5,08	0,94	>0,4
17	Nafas chiqarishda (sm)	72,88	5,08	6,97	74,52	3,85	5,17	1,23	>0,3
18	Yelka sohasi aylanasini (sm)	87,38	4,87	5,58	87,56	4,94	5,64	0,13	>0,9
19	Kaft aylanasi (sm)	16,21	2,03	12,55	17,31	1,88	10,87	1,92	>0,1
20	Son aylanasi (sm)	43,55	4,12	9,46	44,65	3,98	8,90	0,93	>0,4
21	Boldir aylanasi (sm)	32,40	2,66	8,20	33,61	3,43	10,19	1,38	>0,2
22	Shtange testi (soniya)	24,03	21,47	83,37	37,68	20,63	54,75	2,22	<0,05
23	Genchi testi (soniya)	36,05	24,00	66,57	40,35	20,92	51,86	0,65	>0,6

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi 13-14 yoshli kikkobschilarning bo'y uzunligi ko'rsatkichlari orasida eng yuqori natija 14 yoshlilarda aniqlandi (173 sm ko'rsatkich bilan).

O'tkazilgan tajribalar asnosida aytish mumkun, bo'y uzunligi 13 yoshli kikkobschilarda o'rtacha $151,38 \pm 6,22$ sm.ni, 14 yoshlilarda esa $157,48 \pm 8,50$ sm.ni tashkil etdi. 13-14 yosh kikkobschilarning bo'y uzunligi ko'rsatkichlari orasidagi statistik farqlar ishonchiligi $t=2,87$ ($p<0,01$) ga teng bo'lgan.

13-14 yoshli kikkobschilarning tana og'irligi bo'yicha aniqlangan o'rtacha natijalar $47,33 \pm 10,33$ kg.ga teng ekan. 13 yoshli kikkobschilarning o'rtacha tana og'irligi $45,76 \pm 10,54$ kg ni tashkil etdi. 14 yoshdagi kikkobschilarning o'rtacha tana og'irligiga nisbatan 5,80 kg past natija qayd etilgan. Fiziologlar tomonidan o'tkazilgan taqdiqot ishlari natijalariga solishtiradigon bo'lsak, tana og'irligining ortishi meyorida ekanligi 13 yoshli kikkobschilarda kuzatildi. Aksincha, 14 yoshdagi kikkobschilar tana og'irligi jadal o'sishi kuzatildi (Misol uchun: Ubaydullayev Hojiakbar tana massasida).

XULOSA

Professor S.S. Tajibayevning ma'nbalariga suyanadigon bo'lsak 10-13 yoshli sportchilarning o'rtacha gavda ko'rsatkichi 45 sm, minimal holatda 40 sm, maksimal holatda esa 65 sm.ni tashkil qilishi keltirib o'tilgan. Tadqiqotimiz davomida olingan natijalarga tayanib aytishimiz mumkunki, kikkoks sport turi bilan mashg'ulot olib boruvchi 13-14 yoshli sportchilar uchun murabbiylar va trenerlar yangi hamda zamonaviy metodlar va vositalarni ishlab chiqib, eskilarini esa takomillashtirish kerak ekanligiga ishora qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги ПҚ-3031-сонли “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори / www.lex.uz.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ри-

вожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони.

3. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 4 сентябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги ЎРҚ-394-сон қонун / www.lex.uz.

4. Евгений Г.В., Вадим К.Н. Программа по кикбоксингу (сейми – контакт, лайт – контакт, фулл – контакт, фулл – контакт лоу кик, киктайбоксинг К1), 2009 – 89 е.: Ульяновск. П.ф.д.(ДСс), бокса и кикбоксинга РГУФК.

5. Тажибаев С.С. Ўсмир якка курашчиларнинг комплекс тайёргарлигида харакатли ўйинларни қўллаш методикасини илмий-педагогик асослаш. П.ф.д.(ДСс), дис. автореферати, Чирчиқ 2019. (76 бет)

6. Тажибаев С.С. Якка курашчи зарбаларини ўлчаш учун дастурли аппарат мажмуаси. 22.12.2020 й. Талабнома рақами: FAP 2020 0324

7. Сяо Ся. Соотношение тренировочных нагрузок различной направленности на этапе предварительной подготовки юных баскетболистов: Автореферат. дисс. ... канд. пед. наук: Москва, 2001.

8. Квашук П.В., Корженевский А.Н. Эффективность непрерывных и повторных методов тренировки юных спортсменов// Теория и практика физической культуры. – 1991. №4. 42-46 с.

9. Jo'rayev R.M. Jismoniy tarbiya va sport fiziologiyasi. O'quv qo'llanma. Samarqand – 2019. – 235 b.

10. Азимов И., Собитов Ш. Спорт физиологияси. Дарслик. Тошкент-1993. С-212.

11. Qodirov U.Z., Abdumajidov A.A., Askaryans V.P. Bolalar fiziologiyasi. Tibbiyot institutlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. 2020 y. – 152 bet.

12. Mamatkulov D.A. Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi asoslari. Darslik. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent – 2017. 190 bet.

13. Щитов В.С. Современный кикбоксинг ФАИР-ПРЕСС, 2004. — 544 е.: ил. — (Спорт).

Исмаилова Ганишер Туробжан угли,

Докторант Узбекского государственного университета
физического воспитания и спорта

E-mail: ganisherismoilov928@gmail.com

Кахходжанов Абдулазиз Шухрат угли,

Преподаватель Узбекского государственного университета
физического воспитания и спорта

Турсунбаев, Хусанбоя Гайбулло,

Студент 3 курса Наманганского государственного университета

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮНЫХ КИКБОКСЕРОВ

Аннотация: В данной статье рассматривается динамика показателей физического развития юных кикбоксеров. В процессе исследования использовались методы анализа литературы, обобщения, анкетирования и математической статистики. Проведен анализ результатов роста и массы тела кикбоксеров 13-14 лет, а также других антропометрических параметров тела. В результате исследования можно сделать вывод, что для увеличения количества детей, занимающихся спортом на предварительном этапе подготовки, необходимо уделять особое внимание формированию интереса к тренировкам участников под руководством тренеров, учитывать обеспечение своих основных потребностей.

Ключевые слова: физические упражнения, анкета, интересы, психологическая подготовка, травмы, физическое развитие, физическая подготовленность, физические качества, метры, сантиметры, средние показатели, наименьшие показатели, наибольшие показатели.

Ismailov Ganisher Turobjan ugli,

Doctoral student of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

E-mail: ganisherismoilov928@gmail.com

Kahhorjanov Abdulaziz Shukhrat ugli,

Teacher of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Tursunbayev Husanboy Gaybullo,

3rd year student of Namangan State University

DYNAMICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT INDICATORS OF YOUNG KICKBOXERS

Annotation: This article examines the dynamics of physical development indicators of young kickboxers. In the research process, literature analysis, generalization, questionnaire and mathematical statistics methods were used. An analysis of the results of 13-14-year-old kickboxers' height and body weight, as well as other anthropometric body parameters, was carried out. As a result of the research, it can be concluded that in order to increase the number of children participating in sports at the preliminary stage of training, it is necessary to pay special attention to the formation of interest in training participants under the supervision of coaches, to take into account the provision of their basic needs.

Key words: physical exercise, questionnaire, interests, psychological preparation, injuries, physical development, physical fitness, physical qualities, meters, centimeters, average indicators, the smallest indicators, the largest indicators.